

EARTH SCIENCES

НЕФТЕГАЗОНОСНОСТЬ МИОЦЕНОВЫХ ОТЛОЖЕНИЙ МЕСТОРОЖДЕНИЯ ЗЫХ ПО ДАННЫМ СЕЙСМОРАЗВЕДКИ 3D

Ахмедов Т.Р.

доктор геолого-минералогических наук, профессор кафедры геофизики, Азербайджанский государственный университет нефти и промышленности, Баку, Азербайджан

Агаева М.А.А.

ассистент кафедры геофизики, Азербайджанский государственный университет нефти и промышленности Баку, Азербайджан

Сарыбалаев М.А.

магистрант кафедры геофизики, Азербайджанский государственный университет нефти и промышленности Баку, Азербайджан

OIL AND GAS POTENTIAL OF THE MIOCENE DEPOSITS OF THE ZYKH FIELD BASED ON 3D SEISMIC DATA

Tofiq R.

doctor of geological and mineralogical sciences, professor, department: "Geophysical methods of exploration"

Azerbaijan State Oil and Industry University

Aghayeva M.

assistant at the Department of Geophysics Azerbaijan State Oil and Industry University

Saribalayev M.

graduated from the geological exploration faculty Azerbaijan State Oil and Industry University

Аннотация

Статья посвящена перспективам нефтегазоносности одного из старых месторождений Абшеронского полуострова Азербайджана, месторождения Зых. Описывается географическое положение месторождения Зых, отмечается, что здесь обнажены отложения верхнего и среднего абшерона, а скважинами вскрыт разрез плиоценового комплекса. Определены основные цели проведенных исследований и поставлена задача, где говорится, что на исследуемой площади Зых пробурены многочисленные скважины и проведены геофизические работы различными методами, несмотря на это многие вопросы глубинной тектоники территории и условия формирования залежей нефти и газа до конца не выяснены. Месторождение Зых находится на поздней стадии разработки и в настоящее время имеет только одну действующую скважину. С целью расширения ресурсов данного месторождения были подготовлены рекомендации на бурение по данным сейсморазведки 3D поисково оценочной скважины №2. При выборе вариантов местоположения глубоких поисковых скважин на месторождении Зых был проанализирован весь объем сейсмического материала, а также кубы сейсмических атрибутов как моноатрибутов, так и комплексных. При выполнении анализа информативности сейсмических атрибутов были выбраны поглощения и спектральная энергия. В статье отмечается, что проведенные исследования показали, что предпосылками нефтегазоносности на восточном склоне поднятия Зых являются существовавшие благоприятные региональные условия развития нефтяной системы. А также локальные благоприятные условия, которые заключаются в наличии толщи экранирования, вытянутой в субмеридиональном направлении. К отрицательным факторам мы относим наличие крутого восточного склона поднятия Зых. Также указывается, что основные эксплуатационные объекты ожидаются в отложениях миоцена и калинской свиты, но существуют определенные геологические риски и они перечислены.

Abstract

The article is devoted to the prospects for oil and gas potential of one of ancient fields of the Absheron Peninsula of Azerbaijan, the Zyxh field. The geographical location of the Zyxh deposit is described, it is noted that deposits of the upper and middle Absheron are exposed here, and a section of the Pliocene deposits has been opened by wells. The main objectives of the research were determined and the task was set, which states that numerous wells were drilled in the Zyxh area under study and geophysical work was carried out by various methods, despite this, many issues of the deep tectonics of the territory and the conditions for the formation of oil and gas deposits have not been fully explicated. The Zyxh field is at a late stage of development and currently has only one production well. In order to expand the resources of this field, recommendations were prepared for drilling based on 3D seismic data from prospecting appraisal well No. 2. When choosing options for the location of deep

exploration wells in the Zyk field, the entire volume of seismic material was analyzed, as well as cubes of seismic attributes, both mono-attributes and complex ones. When performing an analysis of the information content of seismic attributes, extinctions and spectral energy were selected. The article notes that the conducted studies have shown that the prerequisites for oil and gas potential on the eastern slope of the Zyk uplift are the existing favorable regional conditions for the development of the oil system. As well as local favorable conditions, which consist in the presence of a shielding thickness, elongated in the submeridional direction. We attribute the presence of a steep eastern slope of the Zyk uplift to negative factors. It is also indicated that the main production facilities are expected in the Miocene and Kalinskaya formations, but there are certain geological risks and they are listed.

Ключевые слова: нефтегазоносность, литолого-стратиграфическая характеристика, отложения палеоген-неогена, складка, месторождение нефти и газа, сейсморазведка 3D, отражающие горизонты.

Keywords: oil and gas potential, lithological and stratigraphic characteristics, Paleogene-Neogene deposits, fold, oil and gas field, 3D seismic, reflecting horizons.

Введение

Месторождение Зых находится на восточной окраине города Баку в Абшеронском полуострове. Это месторождение открыто в 1935 году и до сих пор эксплуатируется, нефть извлекается с продуктивной толщи (ПТ) нижнего плиоцена, основного нефтегазоносного объекта Азербайджана [1]. С целью расширения ресурсной базы месторождения здесь были проведены сейсморазведочные работы 3D, обработка и интерпретация данных которых позволили подготовить рекомендации на бурение поисково-оценочных скважин на месторождении Зых [2]. С этой целью были подготовлены геолого-геофизические материалы по обоснованию выбора местоположения поисковых скважин.

Основная часть

При выборе вариантов местоположения глубоких поисковых скважин на восточном склоне месторождения Зых был проанализирован весь объем сейсмического материала, а также кубы сейсмических атрибутов как моноатрибутов, так и комплексных [3,4].

При анализе волновой картине были использованы такие подходы интерпретации, как сейсмофациальный и секвенс-стратиграфический, с учетом достигнутого при обработке качества сейсмического материала [5,6].

После анализа сейсмических кубов были выбраны 3 точки местоположения проектных поисковых скважин (рис. 1 - 4), из которых была выбрана и рекомендована к бурению первоочередная скважина – Зых-2 (рис. 2).

Поисковая скважина №2 (рис. 2) расположена на восточном тектоническом блоке поднятия Зых

(крест crossline 230, Inline 200). Статус скважина – поисковая, проектные глубины вскрытия целевых горизонтов 3100-4300м, проектные горизонты – ПК, КаС, миоцен. Проектный забой 4500м.

Поисковая скважина №3 (рис. 3) расположена на восточном тектоническом блоке поднятия Зых (крест crossline 190, Inline 230). Статус скважина – поисковая, проектные глубины вскрытия целевых горизонтов 3100-4200м, проектные горизонты – КаС, миоцен.

Поисковая скважина №6 (рис. 4) расположена на восточном тектоническом блоке поднятия Зых (крест crossline 110, Inline 200). Статус скважина – поисковая, проектные глубины вскрытия целевых горизонтов 3000-3900м, проектные горизонты – ПК, КаС, миоцен.

Рекомендуемая поисковая скважина Зых-2 расположена на восточном крутом склоне поднятия Зых и характеризуется следующими особенностями:

а) расположена на участке, где в разрезе достоверно и уверенно выделяются перспективные сейсмофации в интервалах калинской свиты и перспективные объекты в разрезе миоцена [7,8].

б) наличие хорошо выраженных сейсмических атрибутов, а также сейсмических классов в прогнозируемой части разреза – все это указывает на наличие вероятных ловушек.

В) скважина решает задачу как поиска нижней неизученной бурением части осадочного чехла, так и разведки периферийной (восточной) части залежи пласта подкирмакинской свиты.

Рис. 1. Варианты местоположения поисковых скважин на месторождении Зых.

Рис. 2. Проектная скважина 2 на месторождении Зых.

Рис. 3. Проектная скважина 3 на месторождении Зых.

Рис. 4. Проектная скважина 6 на месторождении Зых.

Рис. 5. Crossline 230, Inline 200 куба таксономии
Сейсмогеологические схематичные разрезы представлены на рис. 6 и 7.

Рис. 6. Inline 200. Сейсмогеологический разрез.

Рис. 7. Crossline 230. Сейсмогеологический разрез.

Ожидаемые типы ловушек

Типы ловушек, которые ожидается вскрыть скважиной Зых-2 (рис. 8 и 9):

1 - стратиграфическая, выклинивания вверх по восстанию (пласты калинской свиты);

2, 3 – стратиграфическая, замещение, экранирование глинистым диапиром (отложения миоцена) [9,10].

3 – литологическая, кора выветривания (?)

Рис. 8. Inline 200. Типы ловушек УВ.

Рис. 9. Crossline 230. Типы ловушек УВ.

Сейсмические атрибуты.

При выполнении анализа информативности сейсмических атрибутов были выбраны поглощения и спектральной энергии. На рис. 10 - 12 пред-

ставлены карты интервальной энергии спектральной в интервале отложений калинской свиты и отложений миоцена. Местоположение данной точки выбиралось с учетом благоприятного гипсометрического положения.

Рис. 10. Карта спектральной энергии в интервале отложений калинской свиты

Рис. 11. Карта спектральной энергии в интервале отложений миоцена

Рис. 12. Фрагмент карты прогнозного контура ловушки в отложениях миоцена

Оценка ресурсов. Оценка геологических рисков.

Оценка ресурсов выполнялась методом Монте-Карло (программа Pangea-MonteCarlo) по объектно для отложения калинской свиты и отложений миоцена. Для калинской свиты – оценка P50 составила – 7 365 тыс.т., для миоцена – 10 058 тыс.т.

При этом геологические риски распределились следующим образом:

- Миоцен – 0.3,
- калинская свита – 0.5

При работе с геологическими рисками необходимо руководствоваться оценкой значений вероятности.

К основным геологическим рискам для отложения миоцена мы относим – риск ловушки и риск наличия коллектора

К основным геологическим рискам для пластов группы калинской свиты мы относим – в основном - риск ловушки и в меньшей степени риск наличия коллектора.

Заключение

Проведенные исследования показали, что предпосылками нефтегазоносности на восточном склоне поднятия Зых являются существовавшие благоприятные региональные условия развития нефтяной системы. А также локальные благоприятные условия, которые заключаются в наличии толщи экранирования, вытянутой в субмеридиональном направлении. К отрицательным факторам мы относим наличие крутого восточного склона поднятия Зых. С учетом полученных результатов и аналитических данных поисковая скважина Зых-2 рекомендуется к бурению в проектное место.

Список литературы

1. Ахмедов Т.Р. и др. Некоторые результаты наземной и скважинной сейсморазведки Говсанского месторождения УВ / Каротажник. Научно-технический вестник. Вып. 6 (216) 2012. Тверь, Россия.

2. Ахмедов Т.Р. и др. Роль боковых волн в формировании волнового поля скважинной сейсморазведки на примере площади Говсан / Азербайджанское нефтяное хозяйство, Баку, 2013, №2, с. 9-14.

3. Ахмедов Т.Р. О геологической эффективности сейсморазведки при изучении не антиклинальных ловушек Азербайджана разного типа / Известия Уральского государственного горного университета, вып.3 (43), 2016, стр. 41-45.

4. Кулиев Г.Г., Агаев Х.Б., Ширинов Н.М. Исследование влияния давления на значения упругих параметров геологической среды на основе сейсмических и скважинных данных / Материалы IX Международной научной конференции «Мониторинг геологических процессов» Киев: Из-во Киевского Национального Университета им. Тараса Шевченко, 2009, с. 17-18.

5. Мамедов П.З. Сейсмостратиграфические исследования в Апшеронском архипелаге с целью расчленения осадочного чехла и выявления не антиклинальных ловушек. Сб. И ГАНА СССР, М., 1988, стр. 46-48.

6. Мамедов П.З. О причинах быстрого прогибания земной коры в Южно-Каспийской впадине./ Азербайджанское Нефтяное Хозяйство, Ваку, 2008, №1. с. 9-15.

7. Сафонов А.С., Кондратьева Е.С., Федотова О.В. Поиск не антиклинальных ловушек углеводородов методами сейсморазведки // Москва: Научный мир, 2011, 187-365.

8. Овчаренко А.В. и др. Методические приемы интерпретации геофизических материалов при поисках, разведке и освоении месторождений углеводородов / М., Научный мир, 2002, стр. 43- 57.

9. Фрейзер Б., Андерс Б., Хосе К.А., Энтони К., Денис К. и др. Сейсмическая инверсия: читая между строк // Нефтегазовое обозрение, 2008.

10. Guliyev N.H., Aghayev Kh.B., Shirinov N.M. The research of the influence of the values of elastic parameters of geological medium on the basis of seismic and well data // Herald of Kyiv National University named after T. Shevchenko. Geology, 2010, №50, с. 10-16.